

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846721>

УДК 711.4-16

КОМПОЗИЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ СТОЛИЦЫ ЕГИПТА – Г. ВЕДИАН (НОВЫЙ КАИР)

М.В. Кузнецова,

к.арх., доц. кафедры «Градостроительства»,
Московский архитектурный институт (гос. академия) МАРХИ,
г. Москва

Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования композиционной структуры строящейся в настоящее время столицы Египта, города Ведиан (Новый Каир). Основное внимание уделено рассмотрению планировочной организации новой столицы. В статье описана концепция вновь создаваемого "умного города". С изначальным заложенным в планировку алгоритмом управления городом с помощью систем искусственного интеллекта. В заключение статьи затронуты проблемы, с которыми столкнулись власти страны в ходе реализации нового крупнейшего градостроительного проекта.

Ключевые слова: новый столичный город, умный город, градостроительная композиция, матричная структура, реализация концепции

COMPOSITIONAL ASPECTS OF THE FORMATION OF THE NEW CAPITAL OF EGYPT – VEDIAN (NEW CAIRO)

M.V. Kuznetsova,

Candidate of Arch., Associate Professor of the Department of Urban Development,
Moscow Architectural Institute (State Academy) MARHI,
Moscow city

Annotation: The article is devoted to the formation of the compositional structure of the currently under construction capital of Egypt, the city of Vedian (New Cairo). The main attention is paid to the consideration of the planning organization of the new capital. The article describes the concept of a newly created "smart city". With the city management algorithm originally incorporated into the layout using artificial intelligence systems. In conclusion, the article touches upon the problems faced by the country's authorities during the implementation of the new largest urban development project.

Keywords: new capital city, smart city, urban composition, matrix structure, implementation of the concept

Новую деловую и правительственную столицу Египта – Ведиан возводят к востоку от Каира почти в пустыне, между Нилом и Суэцким каналом (где летние температуры достигают 50 °С). Власти страны надеются, что строительство послужит стимулом для экономического и территориального развития региона. Начало было положено в 2015 году, с целью разгрузки переуплотнённого города Каир с двадцатимиллионным населением, которое продолжает ежегодно увеличиваться. Неконтролируемый рост пригородов подступает к древнейшему ансамблю Пирамид и статуи Сфинкса (рис. 1).

Рисунок 1 – Фото пригородов Каира, подступающим к древнеегипетскому некрополю

Несмотря на экономические потери от пандемии, строительство города Ведиан с проектной численностью населения 6, 5 миллионов жителей продолжается. Планировочное предложение новой столицы было разработано американским бюро SOM (Skidmore, Owings & Merrill) [1-5], и в целом, представляет собой матричную сетевую ткань (рис. 2), где композиционные узлы и акценты не укладываются в закономерности.

Рисунок 2 – Планировочное решение новой столицы Египта - ВЕДИАН, предложенное американским бюро SOM (Skidmore, Owings & Merrill)

Согласно градостроительному проекту, предполагается создание крупнейшей озеленённых парковых систем, названных – «зелёная река», по площади в шесть раз превосходящих Центральный парк Нью-Йорка. Такое решение обеспечит органичное включение эколого-защитных ландшафтов в планировку города.

В плане присутствует четкая дифференциация территории на отдельные функциональные зоны:

- правительственную, административную;
- министерскую;
- деловую;
- культурную;
- инновационную;
- жилую.

Рисунок 3 – Планировочное решение центральной части города

На рисунке 3 показана планировка центральной части города, и представляет собой матричную структуру – «пространственно-рассредоточенный набор узловых элементов планировочной композиции, которые функционально связаны между собой, но при этом не укладываются в закономерности» [1, 2, 4, 7, 8]. Здесь в конструкции центра прослеживаются модульность, иерархия и горизонтальные связи, формируя каркас градостроительной структуры.

«Сегодня в самом центре города завершается работа над аллеей министерств. Эти постройки перекликаются с архитектурой храмов фараонов и примыкают к двум куполообразным зданиям парламента и обширному президентскому комплексу» [6].

Иконик Тауэр (Iconic Tower) 385-метровый небоскреб – является высотной доминантой не только делового центра Ведиан, но и самой высокой башней на континенте.

Подчеркивая статус столицы, будут созданы: крупнейший в мире музейный комплекс с уникальной коллекцией артефактов, духовные центры – Собор Рождества Христова, грандиозная Мечеть, университеты, огромный парк Технологий и Инноваций, для обеспечения внешних связей – ведётся строительство нового крупнейшего в Африке Международного аэропорта.

Связь с Каиром будет осуществляться с помощью железной дороги. Правительством запланировано расширение Суэцкого канала и создание вокруг него промышленной зоны [7].

Наиболее актуальным сегодня представляется, что новая столица изначально формируется как «умный город» (смарт-сити) с инновационными технологиями управления его пространственным развитием. По своей структуре Ведиан, рассчитан на применения систем искусственного интеллекта, в его композиционной основе заложена модульная структура (сетка).

Мы можем увидеть открытые общественные пространства, «озеленённые речные долины», уютные улочки, при этом созданы пространства между горожанами и структурой (системой) управления, т.к. «умный город» призван решать непосредственно потребности жителей.

Модель смарт-структуры заложена в рассматриваемом проекте как модульная, с возможность дальнейшего территориально-пространственного роста и развития городской конструкции.

В ходе реализации проекта, уже сегодня строители столкнулись с рядом сложностей:

1. Во-первых, обеспечение новых жителей жильём. Жилая территория предполагает возведение ста кварталов. Минимальная площадь апартаментов составляет 120 м² стоимостью около 70 тысяч долларов – очень дорого для рядового египтянина. Например, известно, что доход административного служащего составляет – 5 тысяч долларов в год.

2. Во-вторых, запроектированные поля с панелями по переработке солнечной энергии оказались не эффективными в использовании, поскольку быстро засоряются мелким песком пустыни и требуют постоянного контроля и очистки.

3. В-третьих – это отсутствие пресной воды. Наиболее острой представляется решение именно этой задачи «на фоне завершения работ по созданию великой эфиопской плотины на Голубом Ниле, которая может привести к существенному обмелению египетского участка Нила» [6]. Сегодня питьевая вода поступает с водного завода города Обоур.

Власти страны надеются на преодоление возникающих сложностей и создание нового города будущего, успешно решающего задачу «репрезентации нации на международном уровне» [3].

Список литературы

[1] Кострикин Н.Д. План города как основа формирования его художественного образа: Дис. ... канд. архитектуры: 18.00.01. / Кострикин Никита Дмитриевич. – М., 1977. 154 с.

[2] Кузнецова М.В. Закономерности композиционно-геометрического построения центров новых столиц XX-XXI в.в.: дис.... канд. архитектуры: 05.23.22. / М.В. Кузнецова. – Москва, 2018. 152 с.

[3] Россман В.И. Переносы столиц на повестке дня современных государств. / В.И. Россман. // Логос. – 2013. № 4 (94). 4 с.

[4] Кузнецова М.В. Перспективы формирования новых столичных городов XXI в. / М.В. Кузнецова. // Наука, образование и экспериментальное проектирование. Сборник тезисов МАРХИ. Материалы Международной научно-практической конференции. – М.: МАРХИ, 2018.

[5] Проект новой столицы Египта / Официальный сайт Проектной компании SOM. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.som.com/news/skidmore_owings_merrill_leading_city_planning_for_newegyptian_capital_city/. (дата обращения: 20.11.2021).

[6] Новая столица Египта. Город будущего / ФАН Федеральное агентство новостей. [Электронный ресурс]. – URL: <https://riafan.ru/1406841-stolica-v-stile-khai-tek-kuda-perezhaet-pravitelstvo-egipta>. (дата обращения: 20.11.2021).

[7] Египет планирует новую столицу / Бизнес и экономика. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.aljazeera.com/economy/2015/3/14/egypt-plans-new-capital-adjacent-to-cairo>. (дата обращения: 20.11.2021).

[8] Кузнецова М.В. Поли вершинные, линейные и матричные структуры в проектах новых столиц XX-XXI веков. // Национальная Ассоциация Учёных (НАУ). Ежемесячный научный журнал. – 2017. № 6 (33). [Электронный ресурс]. – URL: https://national-science.ru/wp-content/uploads/2017/11/National-science_-ноябрь_журнал-20.pdf. (дата обращения: 20.11.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Kostrikin N.D. City plan as the basis for the formation of its artistic image: Dis. ... Cand. architecture: 18.00.01. / Kostrikin Nikita Dmitrievich. – М., 1977. 154 p.

[2] Kuznetsova M.V. Regularities of compositional-geometric construction of the centers of new capitals of the XX-XXI centuries: dis.... Cand. architecture: 05.23.22. / M.V. Kuznetsova. – Moscow, 2018. 152 p.

[3] Rossman V.I. Capital transfers are on the agenda of modern states. / V.I. Rossman. // Logos. – 2013. No. 4 (94). 4 p.

[4] Kuznetsova M.V. Prospects for the formation of new capital cities of the XXI century. / M.V. Kuznetsova. // Science, education and experimental design.

Collection of abstracts of MARCHI. Materials of the International Scientific and Practical Conference. – M.: MARKHI, 2018.

[5] Project of the new capital of Egypt / Official site of the SOM project company. [Electronic resource]. – URL: https://www.som.com/news/skidmore_owings_merrill_leading_city_planning_for_newegyptian_capital_city/. (date of access: 20.11.2021).

[6] New capital of Egypt. City of the Future / FAN Federal News Agency. [Electronic resource]. – URL: <https://riafan.ru/1406841-stolica-v-stile-khai-tek-kuda-perezzhaet-pravitelstvo-egipta>. (date of access: 20.11.2021).

[7] Egypt is planning a new capital / Business and economy. [Electronic resource]. – URL: <https://www.aljazeera.com/economy/2015/3/14/egypt-plans-new-capital-adjacent-to-cairo>. (date of access: 20.11.2021).

[8] Kuznetsova M.V. Poly-vertex, linear and matrix structures in the projects of new capitals of the XX-XXI centuries. // National Association of Scientists (NAU). Monthly scientific journal. – 2017. No. 6 (33). [Electronic resource]. – URL: https://national-science.ru/wp-content/uploads/2017/11/National-science_-_November_log-20.pdf. (date of access: 20.11.2021).

© М.В. Кузнецова, 2021

Поступила в редакцию 18.11.2021

Принята к публикации 25.11.2021

Для цитирования:

Кузнецова М.В. Композиционные аспекты формирования новой столицы Египта – г. Ведиан (Новый Каир) // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-3(13). С. 48-54. URL: <https://ip-journal.ru/>